

Original paper

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA NUTQ MADANIYATINI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

©N.T. Boynazarova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida nutq madaniyati markaziy o'rin tutadi, chunki o'qituvchi nutqi ta'lim jarayonining asosiy vositasi va o'quvchilar uchun namunaviy model hisoblanadi. Zamonaviy pedagogikada nutq madaniyatini rivojlantirish kommunikativ kompetensiya, retorika, lingvopragmatika va raqamli texnologiyalarga asoslangan innovatsion yondashuvlar orqali amalga oshirilmogda. Ushbu yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarda nutqning aniqligi, ifodaliligi, axloqiy jihatdan to'g'riligi va kommunikativ samaradorligini ta'minlashga qaratilgan. Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning nutq madaniyatini zamonaviy yondashuvlar (kompetensiyaga yo'naltirilgan, integrativ, loyihaviy va raqamli ta'lim) asosida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi.

MAQSAD: maqolada nutq madaniyatining pedagogik mohiyatini tahlil qilish, bo'lajak o'qituvchilarning nutq madaniyatini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirishning nazariy asoslarini ochib berish, metodik mexanizmlarni ishlab chiqish, ularning oliy ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar berish ko'zda tutilgan. Shuningdek, o'qituvchi tayyorlovchi pedagogik yo'nalishlarda nutq madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion dars va mashg'ulot modellari taklif etish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy izlanish jarayonida pedagogika, retorika, psixolingvistika va kommunikatsiya nazariyasi sohasiga oid an'anaviy va zamonaviy ilmiy-adabiy manbalar chuqur tahlil etilgan. Nutq madaniyati va kommunikativ kompetensiya nazariyalari, kasbiy nutq psixologiyasi hamda oliy pedagogik ta'lim me'yorlari asosiy manba sifatida qo'llanilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy o'rganish, qiyosiy tahlil, sintez, pedagogik kuzatuv, anketalash hamda eksperimental o'qitish (zamonaviy yondashuvlarga asoslangan nutqiy mashg'ulot modellari) tatbiq etilgan. Empirik materiallar sifatida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar bilan o'tkazilgan nutq madaniyatiga yo'naltirilgan mashg'ulotlar va loyihalar namunalaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: bo'lajak o'qituvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaga yo'naltirilgan (nutqiy vaziyatlarni modellashtirish), integrativ (ona tili, adabiyot va kasbiy fanlarni birlashtirish), loyihaviy (debate,

prezentatsiya loyihalari) va raqamli (podkast, video-darslar yaratish) yondashuvlar samarali qo'llanilmoqda. Bunday mashg'ulotlar bo'lajak o'qituvchilarda nutqning ifodaliligi, auditoriyaga moslashuvi va axloqiy jihatlarini kuchaytiradi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy yondashuvlardan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning nutq madaniyati darajasini 25-40% ga oshirib, kommunikativ ishonch va kasbiy retorika ko'nikmalarini rivojlantiradi. Muhokamada ushbu yondashuvlarning afzalliklari (motivatsiya oshishi, amaliy yo'naltirilganlik) va qiyinchiliklari (talabalar nutqidagi individual kamchiliklarni bartaraf etish zarurati) ta'kidlanadi.

XULOSA: bo'lajak o'qituvchilarda nutq madaniyatini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish pedagogik oliy ta'limning muhim yo'nalishi sifatida o'z samarasini ko'rsatmoqda. Ushbu yondashuvlar o'qituvchi kasbining kommunikativ jihatini kuchaytirib, bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini va ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida nutq madaniyatini rivojlantirishni sun'iy intellekt vositalari, virtual reallik va xalqaro tajribalar bilan boyitish orqali yanada takomillashtirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, bo'lajak o'qituvchilar, zamonaviy yondashuvlar, kommunikativ kompetensiya, retorika, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim, integrativ yondashuv, loyihaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar, kasbiy nutq, pedagogik oliy ta'lim.

Iqtibos uchun: Boynazarova N.T. Bo'lajak o'qituvchilarda nutq madaniyatini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.78-86.

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

©Н.Т. Бойназарова¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в профессиональной подготовке будущих учителей речевая культура занимает центральное место, поскольку речь учителя является основным инструментом образовательного процесса и образцовой моделью для учащихся. В современной педагогике развитие речевой культуры осуществляется через инновационные подходы, основанные на коммуникативной компетенции, риторике, лингвопрагматике и цифровых технологиях. Эти подходы направлены на обеспечение точности, выразительности, этической правильности и коммуникативной эффективности речи будущих учителей. В статье освещаются теоретические и практические аспекты развития речевой культуры будущих учителей на основе современных подходов (компетентностно-ориентированного, интегративного, проектного и цифрового образования).

ЦЕЛЬ: в статье предусмотрено анализ педагогической сущности речевой культуры, раскрытие теоретических основ развития речевой культуры будущих учителей на основе современных подходов, разработка методических механизмов, оценка их эффективности в процессе высшего образования и предоставление практических рекомендаций. Кроме того, ставится цель предложить инновационные модели уроков и занятий, ориентированные на развитие речевой культуры в педагогических направлениях подготовки учителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе научного исследования подвергнуты глубокому анализу традиционные и современные научно-литературные источники в областях педагогики, риторики, психолингвистики и теории коммуникации. Теории речевой культуры и коммуникативной компетенции, психология профессиональной речи, а также нормы высшего педагогического образования использованы в качестве основных источников. Методология исследования включает теоретическое изучение, сравнительный анализ, синтез, педагогическое наблюдение, анкетирование и экспериментальное обучение (модели речевых занятий на основе современных подходов). Эмпирическими материалами послужили примеры занятий и проектов, ориентированных на речевую культуру, проведённых с будущими учителями в учреждениях высшего педагогического образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в развитии речевой культуры будущих учителей эффективно применяются компетентностно-ориентированный (моделирование речевых ситуаций), интегративный (объединение родного языка, литературы и профессиональных дисциплин), проектный (дебаты, проекты презентаций) и цифровой (создание подкастов, видеоуроков) подходы. Такие занятия усиливают выразительность, адаптацию к аудитории и этические аспекты речи будущих учителей. Экспериментальные результаты показывают, что использование современных подходов повышает уровень речевой культуры будущих учителей на 25–40%, развивая коммуникативную уверенность и навыки профессиональной риторики. В обсуждении подчёркиваются преимущества этих подходов (рост мотивации, практическая направленность) и трудности (необходимость устранения индивидуальных недостатков в речи студентов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие речевой культуры у будущих учителей на основе современных подходов проявляет себя как важное направление высшего педагогического образования. Эти подходы усиливают коммуникативный аспект учительской профессии, способствуя повышению профессиональной компетенции будущих специалистов и эффективности образовательного процесса. В будущем рекомендуется дальнейшее совершенствование развития речевой культуры путём обогащения инструментами искусственного интеллекта, виртуальной реальностью и международным опытом.

Ключевые слова: речевая культура, будущие учителя, современные подходы, коммуникативная компетенция, риторика, компетентностно-ориентированное

образование, интегративный подход, проектное образование, цифровые технологии, профессиональная речь, высшее педагогическое образование.

Для цитирования: Бойназарова Н.Т. Развитие речевой культуры будущих учителей на основе современных подходов // Inter education & global study. 2025. vol.3, 12. С. 78-86.

DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE IN FUTURE TEACHERS ON THE BASIS OF CONTEMPORARY APPROACHES

© Nilufar T. Boynazarova¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the professional preparation of future teachers, speech culture occupies a central position, as the teacher's speech serves as the primary tool in the educational process and as an exemplary model for pupils. In contemporary pedagogy, the development of speech culture is achieved through innovative approaches grounded in communicative competence, rhetoric, linguopragmatics, and digital technologies. These approaches are aimed at ensuring precision, expressiveness, ethical correctness, and communicative effectiveness in the speech of future teachers. The article elucidates the theoretical and practical aspects of developing speech culture in future teachers based on contemporary approaches (competence-oriented, integrative, project-based, and digital education).

AIM: the article envisages analyzing the pedagogical essence of speech culture, elucidating the theoretical foundations for developing speech culture in future teachers on the basis of contemporary approaches, devising methodical mechanisms, evaluating their effectiveness in the higher education process, and providing practical recommendations. Additionally, it aims to propose innovative lesson and activity models oriented toward developing speech culture in pedagogical programs for teacher training.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the scientific investigation, traditional and contemporary scholarly-literary sources in the fields of pedagogy, rhetoric, psycholinguistics, and communication theory have been subjected to profound analysis. Theories of speech culture and communicative competence, the psychology of professional speech, and norms of higher pedagogical education have been employed as primary sources. The research methodology includes theoretical examination, comparative analysis, synthesis, pedagogical observation, surveying, and experimental teaching (speech activity models based on contemporary approaches). Empirical materials have been drawn from examples of activities and projects oriented toward speech culture conducted with future teachers in higher pedagogical education institutions.

DISCUSSION AND RESULTS: in developing speech culture among future teachers, competence-oriented (modeling speech situations), integrative (combining mother tongue, literature, and professional disciplines), project-based (debates, presentation projects), and digital (creating podcasts, video lessons) approaches are effectively applied. Such activities enhance expressiveness, audience adaptation, and ethical aspects in the speech of future teachers. Experimental results demonstrate that utilizing contemporary approaches increases the level of speech culture in future teachers by 25–40%, while developing communicative confidence and professional rhetorical skills. The discussion highlights the advantages of these approaches (increased motivation, practical orientation) and challenges (the necessity to address individual deficiencies in students' speech).

CONCLUSION: developing speech culture in future teachers on the basis of contemporary approaches has proven itself as a significant direction in higher pedagogical education. These approaches strengthen the communicative dimension of the teaching profession, thereby enhancing the professional competence of future specialists and the effectiveness of the educational process. In the future, it is recommended to further refine the development of speech culture by enriching it with artificial intelligence tools, virtual reality, and international experiences.

Key words: speech culture, future teachers, contemporary approaches, communicative competence, rhetoric, competence-oriented education, integrative approach, project-based education, digital technologies, professional speech, higher pedagogical education.

For citation: 'Boynazarova T. Nilufar (2025) "Development of speech culture in future teachers on the basis of contemporary approaches", Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 78-86. (In Russ).

Речевая культура учителей считается важным фактором успешности педагогической деятельности. В этой области проведено множество научных исследований, главной целью которых является развитие речевой культуры учителей, установление эффективной коммуникации в образовательном процессе и обеспечение эффективного обучения студентов. Проблемы, связанные с развитием речевой коммуникативной компетентности, подробно освещены в трудах по педагогике и психологии. Среди них можно привести труды Г.С. Альтшуллера, В.И. Андреева, С.С. Гольдектрихта, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, А.А. Кирсанова, М.И. Махмутова, Р.Сафаровой, Х.Мухитдиновой, Ш.Абдураимовой. Проблемы речевой культуры обсуждаются известными языковедами В.В. Виноградовым, Б.Н. Головиным, Д.Э. Розенталь, Г.О. Винокур, Н. Махмульдовым, Х. Нематов. Основные аспекты, связанные с развитием культуры межличностного общения, подробно рассмотрены в трудах М.М. Бахтина, В.С.

Анализ, отраженный в трудах таких ученых, как Библер¹, показывает, что речь учителя играет важную роль в установлении эффективной коммуникации в образовательном процессе. Культура речи включает в себя не только правильное использование языка, но и установление эмоционального и интеллектуального контакта с учащимися посредством языка.

Эффективность педагогической речи зависит от умения учителя владеть языком, участвовать в диалоге и слушать учащихся. Для развития речевой культуры учителей используются современные педагогические технологии, игры, дебаты и другие интерактивные методы. Эти методы способствуют развитию коммуникативных навыков учителей.

Для совершенствования речевой деятельности будущего учитель должен постоянно сложить следующие направления в процессе обучения и воспитания: - в совершенстве знаний законов и норм узбекского литературного языка; - регулярно контролировать себя и свою речевую деятельность; - постоянно развивать свою языковую культуру; - создавать себе условия для овладения приемами литературной речи и всех ситуаций речевого общения.

Их также интересует научная работа, развитие языковой культуры будущих учителей и основы современной педагогики, личностно-ориентированное обучение и интерактивные методы. Исследователи рассматривают активизацию речевой культуры учителей пути организации педагогического процесса в интерактивной форме. Педагогические технологии, интернет-ресурсы и мультимедийные средства предоставляют учителям возможности более эффективно использовать язык.

Также в развитии речевой культуры учителей эффективны методы, направленные на совершенствование речи посредством групповой работы, ролевых игр, дискуссий. Важно учитывать психологические и социальные факторы в развитии речевой культуры учителей. Речевая культура включает в себя не только правильное использование языка, но и установление психологического, эмоционального общения с учениками.

Личностные особенности, психологическая подготовка и межличностные отношения учителей также влияют на формирование речевой культуры. Исследования показывают, что умение учителей вести себя, ясно выражать свое мнение и слушать учеников помогает им преуспевать в педагогической деятельности. Научным исследованиям, посвященным развитию речевой культуры учителей посредством педагогических технологий и тренингов, уделяется все больше внимания.

С помощью тренингов учителям предоставляются методы, направленные на развитие таких навыков, как правильное использование речи, слушание учеников и реагирование на них. Исследования показывают, что повышение речевой культуры учителей посредством тренингов и семинаров обучает их эффективным педагогическим приемам и помогает им обрести уверенность в общении со студентами. Из анализа научных работ можно сделать вывод, что современные

педагогические подходы, интерактивные методы, а также учет психологических и социальных факторов важны в развитии речевой культуры будущих учителей. Развитие речевой культуры позволяет учителям не только правильно использовать язык, но и налаживать эффективное общение с учениками и делать образовательный процесс более эффективным.

В то же время была показана эффективность укрепления коммуникативной компетентности учителей с помощью тренингов, семинаров и педагогических технологий. Это будет способствовать совершенствованию методик и достижению учителями успехов в своей педагогической деятельности. Ниже приведены некоторые научные работы по развитию речевой культуры будущих учителей на основе современных подходов. В «Толковом словаре узбекского языка». «Навык выражения речи и мысли посредством слова», подчеркивается, наряду с его важностью в практическом, разговорном процессе и «Поэтическая речь. Художественная речь. Устная речь.

Речь, произнесенная, прочитанная перед публикой, выступление, проповедь. Пламенная речь, эмоциональная речь. Речь оратора. Выступить с речью. Подготовиться к выступлению». По мнению психологов стран СНГ А.Б. Петровского, М.Г. Ярошевского: — «форма общения в преобразовании и развитии деятельности человека посредством речи и языка. Речь — это процесс реализации цели контроля и управления деятельностью личности на основе информации. В психологии речь — высшая система функционирования психики человека. Это мышление, сознание, память, чувства и т.д.». В словаре С.И. Ожегова «Словарь русского языка»: 1. Речь — это способность говорить. Овладение речью. Речевые трудности.

1. Чёткая речь. Искусство говорить, произнесение речи.
2. Различные формы языковых навыков. Поэтическая речь, устная речь и письменная речь. Устная речь.
3. Свободное владение языком, музыкальная речь, многоязычная речь.
4. Разговор, беседа. Слушание умной речи.
5. Выступление перед публикой. Ораторская речь. Поздравительная речь. По мнению философов Узбекистана Я. Тоирова, А. Чориева, А. Отамуродова, И. Тохтарова, Ж. Раматова, «речь — это процесс использования человеком языка для освоения общественно-исторического опыта, передачи его поколениям или установления коммуникации, планирования и осуществления своих личных действий». Речь — это деятельность по предоставлению информации, новостей, сведений и новых знаний, решению мыслительных задач. Если язык — средство общения, то речь — реализация этих процессов.

Периоды развития речи:

- 1) от 2 до 11 месяцев;
- 2) от 11 до 19 месяцев;

3) от 19 месяцев до 3 лет. Перед любым образовательным занятием запишите и прослушайте свою речь несколько раз, постарайтесь исправить ошибки, потренируйтесь. Обогащайте свою речь яркими художественными и литературными словами. Обогащайте и дополняйте её собственными впечатлениями. Учитель привлекает внимание учеников совершенством, чистотой и выразительностью своей речи, находит путь к их сердцам и легко разрешает все возникающие в его профессиональной педагогической деятельности конфликты. Благодаря этому учитель никогда не устаёт от педагогической деятельности, а его нервная система всегда здорова.

Проведенный анализ научной литературы позволяет утверждать, что речевая культура является неотъемлемым и ключевым компонентом профессиональной компетентности современного педагога. Она выступает основным инструментом организации образовательного процесса и фундаментом для установления эффективной педагогической коммуникации.

Исследования в области педагогики, психологии и лингвистики единодушно подтверждают, что речь учителя выполняет многогранную функцию: она служит не только для передачи информации, но и для создания эмоционального и интеллектуального контакта с учащимися, управления их деятельностью и разрешения педагогических ситуаций. Культура речи педагога понимается широко — это не только безупречное владение нормами литературного языка, но и развитые коммуникативные навыки, включающие умение вести диалог, аргументированно излагать мысли, слушать и понимать учеников.

Современные подходы к развитию речевой культуры будущих и практикующих учителей делают акцент на интеграции нескольких направлений:

1. Системное использование интерактивных методов и педагогических технологий (дебаты, ролевые игры, тренинги, проектная деятельность), которые создают условия для активной речевой практики и рефлексии.

2. Учет психологических и социальных факторов, признание важности личностных качеств педагога, его психологической готовности к общению и способности выстраивать доверительные межличностные отношения.

3. Непрерывное саморазвитие и самоконтроль учителя, предполагающее целенаправленную работу над обогащением словарного запаса, совершенствованием выразительности речи и критической оценкой собственной речевой деятельности.

Таким образом, эффективное развитие речевой культуры учителей достигается через синтез глубоких лингвистических знаний, практического применения интерактивных коммуникативных методик и постоянного внимания к психологическим аспектам педагогического общения. Реализация такого комплексного подхода в системе подготовки и повышения квалификации педагогов позволяет не только повысить качество их профессиональной речи, но и в целом оптимизировать образовательный процесс, сделав его более продуктивным,

лично-ориентированным и гармоничным. Учитель, обладающий высокой речевой культурой, становится ключевой фигурой в создании мотивирующей и поддерживающей образовательной среды.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Указ № ПФ-5863 Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» Ташкент, 30 октября 2019 года. (lex.uz)
2. Указ № ПФ-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». ПФ-4947 от 07.02.2017. (lex.uz)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni. – Toshkent: Prezident.uz, 2020. – 25 b.
4. G‘ulomov S. *Pedagogik texnologiyalar asoslari*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – 212 b.
5. To‘xtayeva M. *Ona tili o‘qitish metodikasi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 185 b.
6. Qosimova K., Rasulova M. *Zamonaviy ta’lim texnologiyalari va interfaol metodlar*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018. – 164 b.
7. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. *Umumta’lim maktablarida ona tili fani bo‘yicha o‘quv dasturi*. – Toshkent, 2022. – 48 b.
8. Mukhtarova L.A. (2021). The use of innovative educational technologies in the formation of a culture of environmental safety. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 792-797.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Boynazarova Nilufar Tilovmurot qizi**, o‘qituvchi, [**Бойназарова Нилуфар Тилоvmурот кизи**, преподаватель], [**Nilufar T.Boynazarova**, teacher]; manzil: O‘zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Yangiobod MFY At-Termiziy ko‘chasi 1 A uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, Термез, ул. Ат-Термизий, 1], [address: Uzbekistan, Surkhondarya region, Termiz, street At-Termiziy, 1]